

ВЛИЯНИЕ КОФЕИНА НА НЕКОТОРЫЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АЛКОГОЛИЗИРОВАННЫХ САМЦОВ БЕЛЫХ КРЫС С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ТРЕВОЖНОСТИ

© 2025. Г. А. Балакирева, Е. А. Балакирева

Кофеин, вводимый алкоголизованным особям, усиливает индуцированные этанолом тенденции у некоторых подгрупп крыс: анксиогенную у самцов с исходно средним и низким уровнями тревожности; угнетение исследовательского поведения у животных с крайними уровнями тревожности и двигательного – у нетревожных особей. Кроме того, кофеин нивелирует антидепрессивный эффект 14-дневного введения этанола у крыс с исходно средним и высоким уровнями тревожности. Вводимый в комбинации с этанолом кофеин меняет направленность изменения тревожности высокотревожных самцов и оказывает разнонаправленное влияние на проявления эмоциональности.

Ключевые слова: тревожность; активность; депрессивность; эмоциональность; алкоголизация; кофеин.

Введение. Этанол и кофеин – одни из самых известных психоактивных веществ, изолированное влияние которых на животный организм широко известно [1, 2]. Вопросы сочетанного действия данных веществ до сих пор остаются дискуссионными в силу противоречивости имеющихся в специальной литературе данных. Этот факт обуславливает необходимость исследований в области реакции животного организма на висцеральном и психофизиологическом уровнях на комбинированное воздействие этанола и кофеина. Стимулирующее действие данных веществ в ЦНС направлено на систему подкрепления головного мозга [3]. В литературе есть указания на то, что эффекты на высшие функции ЦНС этанола и кофеина определяются способами их введения и дозировкой. Малые дозы данных веществ, по данным исследователей, стимулируют моторную активность экспериментальных животных, в то время как большие дозы, напротив, приводят к значительному сокращению проявлений моторики и психоэмоционального состояния в целом [4–6].

Проблемы, связанные с индивидуальной восприимчивостью живых организмов к фармакологическим препаратам, по-прежнему актуальны. Выявление механизмов, лежащих в основе этой восприимчивости, даст возможность оптимизировать методы терапии психоэмоциональных нарушений, спровоцированных различными факторами. Однако, исследования в данной области, использующие фенотипический подход, встречаются в научной литературе крайне редко. В связи с этим, изучение индивидуальной реакции животных на фармакологические вещества остается важной задачей. Понимание принципов этой реакции поможет разработать более действенные методы коррекции психоэмоционального состояния, изменяющегося на фоне влияния различных факторов (стрессовых, фармакологических).

В рамках проведенного комплексного исследования был проведен эксперимент, целью которого явился анализ влияния кофеина на аффективную сферу алкоголизованных самцов крыс, имеющих различный уровень тревожности.

Методика эксперимента. Исследование было выполнено в соответствии с «Руководством по уходу и использованию лабораторных животных» (публикация Национального института здоровья № 85-23, США) и «Руководством по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ» [7]

на 60 самцах беспородных белых крыс массой 180–220 г. Все животные содержались в виварии в стандартных условиях. Все манипуляции с подопытными крысами проводились в первой половине дня. Для оценки аффективного состояния животных использовалась батарея стандартных поведенческих тестов, в которых оценивались некоторые психоэмоциональные показатели. Так, тревожность определялась в приподнятом крестообразном лабиринте (ПКЛ) по времени пребывания особи на открытом пространстве лабиринта и частоте повторных выходов на него [8]. Депрессивность определялась в тесте Порсолта по суммарному времени неподвижности и количеству периодов замираний [7]. Кроме того, в условиях данного теста определяли эмоциональность по количеству фекальных болюсов. Исследовательская и двигательная активность определялась в норковой камере по суммарному количеству вертикальных стоек и заглядываний в отверстия-норки, и количеству пересеченных квадратов, соответственно [9].

В рамках проведенного исследования использовалась следующая схема эксперимента: после исходного (контрольного) тестирования в условиях батареи поведенческих тестов животные были разделены по сигмальному отклонению [10] на средне-, высоко- и низкотревожных особей в зависимости от того, какие результаты они показали в ПКЛ. Для исследования влияния кофеина («Кофеин-Бензоат натрия», Борисовский завод медицинских препаратов, РФ, 100 мг/кг, 14 дней, в/бр [11]) на эффекты длительной алкоголизации (10 %-ным раствором этанола из расчета 2 г/кг, 14 дней, в/бр [12]) каждую из этих трех подгрупп разделили на 2 равные части. На одной исследовалось изолированное влияние этанола, а на другой – комбинированного действия этанола с кофеином. Затем крысы проходили повторное тестирование в батарее тестов, описанных выше. Выбор непараметрических методов для статистической обработки результатов эксперимента (U-критерий Манна-Уитни для независимых переменных и T-критерий Уилкоксона) обусловлен отсутствием подтверждения нормальности распределения в тесте Колмогорова-Смирнова. Принятый уровень значимости составлял 0,05.

Анализ результатов. Тестирование животных в исходных условиях позволило сформировать подгруппы, отличающиеся по уровню тревожности, и составить их поведенческий профиль, который представлен в таблице 1. Следует отметить, что больше половины из подопытных особей показали средний уровень тревожности (СТ).

Таблица 1

Показатели поведения в батарее тестов у животных, отличающихся по уровню тревожности, в исходных условиях ($X \pm m$)

Поведенческие показатели	Уровни тревожности		
	высокий (n=12)	средний (n=32)	низкий (n=16)
Результаты тестирования в приподнятом крестообразном лабиринте			
Открытые рукава, с	70,2±3,15#	106,4±6,55	179,4±9,81#*
Количество выходов в открытое пространство	3,1±0,34	2,5±0,20	1,8±0,24#*
Результаты тестирования в открытом поле			
Исследовательская активность	24,8±3,54	23,5±2,91	17,6±1,46#*
Двигательная активность	24,7±3,66	28,4±3,19	25,6±4,12
Результаты тестирования в тесте Порсолта			
Время неподвижности, с	65,7±5,16	55,4±5,61	47,3±6,37*
Общее количество периодов неподвижности	28,1±2,13#	22,6±2,15	19,7±1,52*
Количество фекальных болюсов	5,8±0,34#	6,9±0,55	4,6±0,53#*

– различия статистически значимы в сравнении значений показателей условного контроля (средний уровень тревожности) с группами высокого и низкого уровня тревожности; * – различия статистически значимы при сравнении значений показателей групп с крайними типами выраженности тревожности.

Анализ фиксируемых показателей показал следующее. Низкотревожные (НТ) крысы реже остальных самцов ($p < 0,05$) выходили повторно на открытое пространство лабиринта. Кроме того, данной подгруппе самцов свойственна минимальная исследовательская активность в норковой камере и низкая эмоциональность в сравнении с остальными подгруппами тревожности. У высокотревожных особей (ВТ) выявлено максимальное количество замираний в тесте Порсолта. По проявлениям двигательной активности и частоте заныриваний разнотревожные особи не отличаются.

Характер проявленных животными внутригрупповых отличий свидетельствует о наличии у них индивидуальных особенностей, касающихся рецепторного профиля и разной степени активности ферментативных процессов, протекающих в моноаминергических системах мозга, что является генетически детерминированным явлением [12–14].

Анализ влияния кофеина на эффекты длительной алкоголизации у разнотревожных самцов белых крыс показал следующее. Так, установлено, что кофеин, вводимый алкоголизированным ВТ самцам (рис. 1, Б), оказал анксиогенный эффект на особей данной подгруппы (суммарное время пребывания на открытом пространстве ПКЛ сократилось в 3,5 раза ($p < 0,05$) относительно исходных значений), в то время как изолированное введение этанола, напротив, снизило тревожность у ВТ крыс (в 1,8 раза, $p < 0,05$) (см. рис. 1, А). У среднетревожных самцов кофеин усилил анксиогенное действие алкоголизации (в 5,3 раза ($p < 0,05$) сократилось значение показателя тревожности относительно условного контроля), а на НТ самцов значимо не повлиял. Как видно из фрагментов А и Б рисунка 2, у средне- и низкотревожных особей характер изменения частоты повторных выходов на открытое пространство согласуется с описанными выше тенденциями. Однако, полученные результаты по данному показателю в ВТ подгруппе после алкоголизации несколько противоречат ожидаемым: на фоне увеличения суммарного времени пребывания животных на открытом пространстве после алкоголизации у них полностью прекратились повторные выходы на него (см. рис. 2, А).

Рис. 1. Характер влияния алкоголизации (А) и комбинированного введения этанола и кофеина (Б) на суммарное время пребывания на открытом пространстве лабиринта у самцов белых крыс, отличающихся по уровню тревожности.

● – различия статистически значимы при сравнении с исходными значениями; ■ – различия статистически значимы при сравнении результатов комбинированного воздействия этанола и кофеина с результатами, полученными после алкоголизации.

Рис. 2. Характер влияния алкоголизации (А) и комбинированного введения этанола и кофеина (Б) на количество повторных выходов на открытое пространство лабиринта у самцов белых крыс, отличающихся по уровню тревожности.

● – различия статистически значимы при сравнении с исходными значениями; ■ – различия статистически значимы при сравнении результатов комбинированного воздействия этанола и кофеина с результатами, полученными после алкоголизации.

Как показали проведенные исследования, у ВТ и СТ самцов в норковой камере кофеин усиливал индуцированное этанолом угнетение исследовательского поведения и двигательной активности. Так, если у ВТ особей на фоне алкоголизации ИА сократилась в 10,6 раза ($p < 0,05$), а ДА – в 8,9 раза ($p < 0,05$) относительно исходных значений (фрагменты А рис. 3 и 4), то комбинированное воздействие этанола и кофеина привело к сокращению проявлений исследовательского поведения в 31,8 раза ($p < 0,05$) и двигательной активности в 10,9 раза ($p < 0,05$) у особей данной подгруппы (см. фрагменты Б рис. 3 и 4). У исходно нетревожных самцов кофеин полностью ингибировал проявления исследовательского поведения, в то время как ДА сократилась в 13,4 раза ($p < 0,05$), а изолированное введение этанола сократило двигательную активность только в 5,4 раза ($p < 0,05$) в сравнении с исходными значениями. Чувствительность исследовательского и двигательного поведения у среднетревожных алкоголизованных особей к кофеину отсутствовала.

В тесте Порсолта кофеин не повлиял на депрессогенный эффект этанола в подгруппе НТ самцов (рис. 5), но полностью нивелировал антидепрессивное действие этанола у особей с исходно высоким и средним уровнем тревожности. Описанные эффекты вводимых препаратов подтверждаются характером изменения частоты актов неподвижности у ВТ и НТ крыс (рис. 6). Вместе с тем, комбинированное воздействие кофеина и этанола привело к увеличению количества замираний у СТ крыс в 1,4 раза относительно исходных значений ($p < 0,05$), в то время как изолированное введение этанола сократило значения показателя в 1,7 раза ($p < 0,05$).

Рис. 3. Характер влияния алкоголизации (А) и комбинированного введения этанола и кофеина (Б) на исследовательскую активность у самцов белых крыс, отличающихся по уровню тревожности.

• – различия статистически значимы при сравнении с исходными значениями; ■ – различия статистически значимы при сравнении результатов комбинированного воздействия этанола и кофеина с результатами, полученными после алкоголизации.

Рис. 4. Характер влияния алкоголизации (А) и комбинированного введения этанола и кофеина (Б) на двигательную активность у самцов белых крыс, отличающихся по уровню тревожности.

• – различия статистически значимы при сравнении с исходными значениями; ■ – различия статистически значимы при сравнении результатов комбинированного воздействия этанола и кофеина с результатами, полученными после алкоголизации.

Рис. 5. Характер влияния алкоголизации (А) и комбинированного введения этанола и кофеина (Б) на суммарное время неподвижности в тесте Порсолта у самцов белых крыс, отличающихся по уровню тревожности.

● – различия статистически значимы при сравнении с исходными значениями; ■ – различия статистически значимы при сравнении результатов комбинированного воздействия этанола и кофеина с результатами, полученными после алкоголизации.

Рис. 6. Характер влияния алкоголизации (А) и комбинированного введения этанола и кофеина (Б) на общее количество периодов неподвижности в тесте Порсолта у самцов белых крыс, отличающихся по уровню тревожности.

● – различия статистически значимы при сравнении с исходными значениями; ■ – различия статистически значимы при сравнении результатов комбинированного воздействия этанола и кофеина с результатами, полученными после алкоголизации.

Четырнадцатидневное введение этанола не оказало статистически значимого влияния на эмоциональность у ВТ и СТ самцов (рис. 7, А). Однако изолированно вводимый этанол стимулировал проявления данного показателя у нетревожных в контроле крыс в 1,5 раза ($p < 0,05$). Комбинированное воздействие кофеина и этанола не повлияло на этанолиндуцированный рост эмоциональности. Однако обращает на себя внимание разнонаправленное влияние кофеина на эмоциональность алкоголизованных высокотревожных (угнетение в 1,8 раза ($p < 0,05$)) и среднетревожных (стимуляция в 1,3 раза ($p < 0,05$)) особей (см. рис. 7, Б).

Рис. 7. Характер влияния алкоголизации (А) и комбинированного введения этанола и кофеина (Б) на эмоциональность в тесте Порсолта у самцов белых крыс, отличающихся по уровню тревожности.

● – различия статистически значимы при сравнении с исходными значениями; ■ – различия статистически значимы при сравнении результатов комбинированного воздействия этанола и кофеина с результатами, полученными после алкоголизации.

Индукцированное двухнедельным введением этанола увеличение тревожности, которое показано у СТ и НТ животных в условиях ПКЛ не согласуется с некоторыми имеющимися в литературе данными, в которых отмечается анксиолитический эффект хронической алкоголизации [15, 16]. Вместе с тем, большинство имеющихся в литературе данных указывают на анксиогенное воздействие как изолированного влияния этанола [17, 18], так и его комбинированного введения с кофеином [6, 18]. В целом, это подтверждает полученные нами описанные выше результаты. Подобная направленность изменения тревожности у экспериментальных животных может быть обусловлена стимуляцией кофеином аденозиновых рецепторов, что сказывается на активности ГАМК-ергической системы мозга, а также влиянием самого этанола на ГАМК-ергическую медиацию.

Поведенческий дефицит, возникающий в норковой камере у крыс после 14-дневного введения этанола, подтверждается исследовательскими группами Гольдиной И.А. [19], Fernandez G.M. [20] и Кудрина В.С. [21], которые также наблюдали значительное сокращение локомоторных реакций, характеризующих исследовательское поведение и двигательную активность животных. В исследованиях

нашей лаборатории, проведенных ранее, также указывалось на существенное угнетение под влиянием длительного введения этанола данных форм поведения [22–24]. Усиление описанных тенденций при комбинированном воздействии обоих психоактивных веществ может быть обусловлено потенцированием эффектов психоактивных веществ на структуры мозга, имеющие отношение к регуляции моторного и исследовательского поведения животного [25].

Касательно изменения депрессивности, полученного в наших исследованиях, следует отметить, что сокращение депрессивности после алкоголизации, описанное выше, противоречит результатам исследований Тригуб М.М. [26], Башкатовой В.Г. [27] и Getachew B. [17], которые указывали на депрессогенное воздействие длительного введения этанола на животных. По мнению авторов, это является следствием эффектов этанола на опиоидную систему, суть которых заключается в характере влияния алкоголизации на экскрецию медиаторов в терминалях аксонов. Влияние кофеина на депрессивность алкоголизированных особей может быть обусловлено как стимуляцией аденозиновых рецепторов, расположенных на моноаминергических нейронах [18], так и кофеининдуцированным увеличением плотности аденозиновых рецепторов [6].

Таким образом, полученные результаты расширяют представления как об изолированном воздействии этанола на аффективную сферу с учетом индивидуальных особенностей животного организма, так и его комбинированного влияния с кофеином.

Выводы.

1. Четырнадцатидневное введение этанола оказывает анксиогенный эффект на самцов с исходно средним (в 1,8 раза, $p < 0,05$) и низким (в 3,4 раза, $p < 0,05$) уровнем тревожности, которые усиливаются при комбинированном воздействии алкоголизации и кофеина, и анксиолитический (в 1,8 раза, $p < 0,05$) на высокотревожных особей. Кофеин инвертирует влияния алкоголизации у ВТ особей.

2. Кофеин значительно усиливает индуцированный алкоголизацией поведенческий дефицит у особей с крайними уровнями тревожности в норковой камере в 2,9 раза ($p < 0,05$) для исследовательского поведения и в 1,6 раза ($p < 0,05$) для двигательной активности и не влияет на данные формы поведения у среднетревожных животных.

3. Антидепрессивные эффекты длительной алкоголизации животных не определяются их индивидуально-типологическими особенностями и проявляются сокращением показателя депрессивности в 1,5–2,1 раза ($p < 0,05$). Введение кофеина нивелирует антидепрессивное действие этанола и не влияет на депрессивность исходно нетревожных особей.

4. Четырнадцатидневная алкоголизация стимулирует (в 1,5 раза, $p < 0,05$) эмоциональность у низкотревожных самцов и не влияет на эмоциональность остальных животных. Кофеин не влияет на эмоциональность алкоголизированных НТ особей. У ВТ крыс кофеин сокращает (в 1,8 раза, $p < 0,05$) проявления эмоциональности, а у СТ – стимулирует (в 1,3 раза, $p < 0,05$).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кароматов И.Д. Кофе и медицина (физиология, эпидемиология и клиника) / И.Д. Кароматов, Д.А. Очилова, Б.О. Комилова, М.М. Гиязова. – Москва: Издательский дом Академии Естествознания, 2021. – 113 с.
2. Бадун Е.Г. Изменение микроэлементного состава органов и тканей при алкогольной интоксикации / Е.Г. Бадун // Вестник Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Серия 5. Экономика. Социология. Биология. – 2021. – Т. 11 (3). – С. 133-144.
3. Zanettini C. Effects of endocannabinoid system modulation on cognitive and emotional behavior / C. Zanettini, L.V. Panlilio, M. Alicki et al. // Front Behav Neurosci. – 2011. – Sep 13. – P. 57.

4. Товчига О.В. Влияние экстракта и настойки сныти обыкновенной (*Aegorodium podagraria* L.) на поведенческие реакции мышей на фоне введения кофеин-бензоата натрия / О.В. Товчига, С.Ю. Штриголь, О.А. Баля // Клиническая фармация. – 2018. – Т. 22, № 3. – С. 29-37.
5. Влияние острого введения разных доз кофеина на поведенческие показатели взрослых крыс / В.Г. Башкатова, Е.В. Алексеева, Н.Г. Богданова, Г.А. Назарова // Наркология. – 2017. – Т. 16, № 12. – С. 9-13.
6. Судаков С.К. Некоторые аспекты нейрхимических эффектов кофеина / С.К. Судаков, В.Г. Башкатова // Наркология. – 2015. – Т. 14, № 6. – С. 72-78.
7. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств / Под ред. А.Н. Миронова, Н.Д. Бунатян. – Москва: Минздрав РФ, ЗАО «Гриф и К», 2012. – 944 с.
8. Kudryavtseva N. Social defeats, depression and anxiety / N. Kudryavtseva // Behavioural Pharmacology. – 1995. – V. 6, No 1. – P. 59
9. Буреш Я. Методики и основные эксперименты по изучению мозга и поведения / Я. Буреш, О. Бурешова, Д.П. Хьюстон. – Москва: Медицина, 1991. – 399 с.
10. Шаляпина В.Г. Изменение приспособительного поведения активных и пассивных крыс вистар в водно-иммерсионной модели депрессии / В.Г. Шаляпина, Е.А. Вершинина, В.В. Ракицкая // Журнал ВНД им. И.П. Павлова. – 2006. – Т. 56, № 4. – С. 543-547.
11. Балакирева Г. А. Влияние кофеина на поведенческие эффекты двухнедельной алкоголизации самцов белых крыс с разным уровнем депрессивности / Г. А. Балакирева, Е. А. Балакирева // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Биология. Химия. – 2023. – Т. 9, № 2. – С. 12-28. – DOI: 10.29039/2413-1725-2023-9-2-12-28.
12. Индутный А.В. Метаболические предпосылки интолерантности к алкоголю в условиях стресса. Автореф. дисс. на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. – Омск, 1997. – 22 с.
13. Sergutina A.V. The effects of L-DOPA on glutamate dehydrogenase activity in the cerebral neurons of rats with different motor activities / A.V. Sergutina // Neurochemical Journal. – 2010. – V. 4, No 1. – P. 25-29.
14. Исмаилова Х.Ю. Индивидуальные особенности поведения (моноаминергические механизмы) / Х.Ю. Исмаилова, Т.М. Агаев, Т.П. Семенова. – Баку: Нурлан, 2007. – 228 с.
15. Hofman L. Alcohol dependence: a commentary on mechanisms / L. Hofman, B. Tabakoff // Alcohol and Alcoholism. – 1996. – V. 31, No 4. – P. 333-340.
16. Бородкина Л.Е. Хроническая алкоголизация и ГАМК-ергическая система / Л.Е. Бородкина, И.Н. Тюренок, В.В. Ковтун // Экспер. и клинич. фармакол. – 2002. – Т. 65, № 3. – С. 75-79.
17. Alcohol-induced depressive-like behavior is associated with cortical norepinephrine reduction / B. Getachew, S.R. Hauser, R.E. Taylor, Yo. Tizabi // Pharmacol. Biochem. Behav. – 2010. – V. 96, No 4. – P. 395-401.
18. Сочетанное употребление кофеина и этанола увеличивает предпочтение алкоголя у самок крыс / Е.О. Кучер, А.Ю. Егоров, Е.В. Филатова, К.О. Кулагина // Наркология. – 2010. – № 12. – С. 37-40.
19. Протекторные свойства экстракта куркумы при этанолиндукцированных нарушениях поведения / И.А. Гольдина, Е.В. Маркова, Б.Г. Гольдин и др. // Саратовский научно-медицинский журнал. – 2017. – Т. 13, № 1. – С. 131-135.
20. Fernandez G.M. Chronic drinking during adolescence predisposes the adult rat for continued heavy drinking neurotrophin and behavioral adaptation after long-term, continuous ethanol exposure / G.M. Fernandez, W.N. Stewart, L.M. Savage // PLoS One. – 2016. – V. 11, No 3. – P. 1-24.
21. Изучение поведенческих и нейрхимических эффектов гимантана на динамику гиперлокомоторной реакции, индуцированной этанолом, у мышей линии DBA/2 / В.С. Кудрин, А.В. Надорова, В.Б. Наркевич, Л.Г. Колик // Нейрохимия. – 2018. – Т. 35, № 1. – С. 62-69.
22. Фролова Г.А. Оценка корректирующего влияния сульпирида на поведенческие нарушения алкоголизированных самцов белых крыс с разным уровнем депрессивности / Г.А. Фролова // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. – 2019. – Т. 63, № 2. – С.19-28.
23. Фролова Г.А. Поведенческие эффекты блокирования D2/D3-рецепторов дофамина у алкоголизированных самцов белых крыс с разным уровнем поведенческой активности / Г.А. Фролова // Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины. – 2017. – Т. 7, № 4. – С. 75-84.
24. Фролова Г.А. Модификации тревожного поведения у алкоголизированных самцов белых крыс с дисбалансом андрогенов при стимуляции дофаминергической системы мадопаром / Г.А. Фролова, А.В. Четверик, А.К. Парамонова // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Биология. Химия. – 2019. – Т. 5, № 4. – С. 182-200.
25. Чухно С.Д. Влияние кофеина на двигательную активность и рабочую память крыс. / С.Д. Чухно, Е.М. Лесова // Известия Российской Военно-медицинской академии. – 2020. – Т. 2, № 1. – С. 186-188.

26. Effect of peripheral opioid receptor agonists on depressive activity of ethanol / M.M. Trigub, N.G. Bogdanova, A.A. Kolpakov et al. // Bulletin of Experimental Biology and Medicine. – 2014. – V. 156, No 6. – P. 778-780.
27. Введение агониста каппа-опиоидных рецепторов предупреждает изменения двигательной активности и метаболизм крыс, вызванные острым введением этанола / В.Г. Башкатова, С.К. Судаков, М.М. Тригуб и др. // Академический журнал Западной Сибири. – 2014. – Т. 10, № 50. – С. 57-58.

Поступила в редакцию 08.12.2025 г.

EFFECT OF CAFFEINE ON SOME BEHAVIORAL INDICATORS OF ALCOHOLIZED MALE WHITE RATS WITH DIFFERENT LEVELS OF ANXIETY

G. A. Balakireva, E. A. Balakireva

Caffeine administered to alcoholized individuals enhances the ethanol-induced tendencies in some subgroups of rats: the anxiolytic in males with initially moderate and low levels of anxiety; the depression of exploratory behavior in animals with extreme levels of anxiety and motor in non-anxious individuals. In addition, caffeine mitigates the antidepressant effect of 14-day ethanol administration in rats with initially moderate and high levels of anxiety. When combined with ethanol, caffeine changes the direction of anxiety in high-anxiety males and has a multidirectional effect on emotional behavior.

Keywords: anxiety; depression; activity; emotionality; alcoholization; caffeine.

Балакирева Галина Александровна

кандидат биологических наук, доцент;
доцент кафедры физиологии и биофизики
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: g.a.balakireva@mail.ru
ORCID: 0000-0002-7736-0245
Author ID: 1052090

Balakireva Galina Aleksandrovna

Candidate of Biological Sciences, docent;
associate Professor of the Department of Physiology
and Biophysics,
Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.

Балакирева Елизавета Анатольевна

кандидат биологических наук;
доцент кафедры физиологии и биофизики
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: e.a.balakireva@mail.ru
ORCID: 0009-0003-2451-0750
Author ID: 1092459

Balakireva Elizaveta Anatoljevna

Candidate of Biological Sciences;
associate Professor of the Department of Physiology
and Biophysics,
Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.